

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 593 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислон угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	

O'ZBEKISTONDA PENSIYA TIZIMINI ISLOHOT QILISH ZARURLIGI

Zokirova Gavxar

Termiz davlat universiteti,
Moliya kafedrası o'qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: O'zbekiston pensiya tizimini isloh qilish zarurligi mamlakatning ijtimoiy barqarorligi va iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim masala hisoblanadi. Tadqiqotda pensiya tizimining moliyaviy barqarorlik darajasi ijtimoiy adolatni ta'minlash, aholi hayot sifatini oshirish va davlatning inson salohiyatini samarali boshqarish qobiliyatiga ta'sir ko'rsatadi, degan gipoteza o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pensiya tizimining moliyaviy barqarorligiga erishish nafaqat tizim samaradorligini oshiradi, balki ijtimoiy tenglikni mustahkamlaydi va fuqarolarning kelajakka bo'lgan ishonchini kuchaytiradi. Tadqiqot davomida pensiya jamg'armasidagi defitsit va ishlovchi aholi bilan pensionerlar o'rtasidagi nomutanosiblik asosiy muammolar sifatida qayd etildi. Pensiya ta'minotini takomillashtirish uchun tizimni moliyaviy jihatdan mustahkamlash va qamrovni kengaytirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: pensiya ta'minoti, xorijiy tajriba, pensiya jamg'armasi, byudjet, pensiya to'lovlari, demografiya.

Abstract: The necessity of reforming Uzbekistan's pension system is a crucial issue for the country's social stability and economic development. The study hypothesizes that the financial sustainability of the pension system affects social justice, the quality of life of the population, and the state's ability to effectively manage human capital. The research findings indicate that achieving financial sustainability in the pension system not only improves its efficiency but also strengthens social equity and enhances citizens' confidence in the future. Key problems identified during the study include the deficit in the pension fund and the imbalance between the working population and pensioners. Proposals and recommendations were developed to strengthen the system financially and expand its coverage to improve pension provision.

Key words: pension provision, international experience, pension fund, budget, pension payments, demography.

Аннотация: Необходимость реформирования пенсионной системы Узбекистана является важным вопросом для социальной стабильности и экономического развития страны. В исследовании выдвинута гипотеза о том, что финансовая устойчивость пенсионной системы влияет на социальную справедливость, качество жизни населения и способность государства эффективно управлять человеческим капиталом. Результаты исследования показывают, что достижение финансовой устойчивости пенсионной системы не только повышает её эффективность, но и укрепляет социальное равенство, а также усиливает уверенность граждан в будущем. В ходе исследования основными проблемами были отмечены дефицит пенсионного фонда и дисбаланс между работающим населением и пенсионерами. Для улучшения пенсионного обеспечения были разработаны предложения и рекомендации по финансовому укреплению системы и расширению её охвата.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, международный опыт, пенсионный фонд, бюджет, пенсионные выплаты, демография.

KIRISH

Qarilikda pensiya ta'minotini shakllantirish zamonaviy dunyoning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Pensiya har qanday mamlakatda odamlarning hayot darajasi va farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Pensiya to'lovlari nogiron bo'lgan fuqarolarni, shuningdek, nafaqaga chiqish yoshiga yetganda moliyaviy qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda pensiya ta'minoti nafaqat pensionerlar, balki davlat uchun ham jiddiy tashvish tug'dirmoqda. Mavjud pensiya tizimi avlodlar birdamligi prinsiplariga asoslangan bo'lib, uzoq muddatli istiqbol uchun moslashmaganligini inobatga olsak, ekspertlar minimal pensiya bilan ta'minlangan pensionerlar sonining ortishi mumkinligini bashorat qilmoqda.

O'zbekiston pensiya tizimiga demografik tahdid kuchayib bormoqda. Bu holat Pensiya jamg'armasi byudjeti daromad qismini shakllantirishdagi xatarlarni jiddiy oshirmoqda va yaqin yillarda pensiya majburiyatlarini bajarmaslik holatini yuzaga keltirishi mumkin.

Shu sababli, avlodlar birdamligiga asoslangan pensiya tizimi keksa avlod uchun munosib hayot darajasini to'liq ta'minlay olmaydi va tizimli ravishda davlat byudjeti subsidiyalariga muhtoj. Bu esa mamlakat byudjeti hamda jamiyatga nihoyatda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, zamonaviy pensiya ta'minoti demografik vaziyat va mamlakatning iqtisodiy holatiga juda sezuvchan.

Shuning uchun pensiya tizimini bosqichma-bosqich isloh qilish, O'zbekistonda nodavlat pensiya tizimini joriy etish va uni qo'llab-quvvatlash ustuvor qadamlardan biri hisoblanadi. Bu choralar uzoq muddatda pensionerlarga to'lovlar bo'yicha mavjud nomutanosibliklarni bartaraf etish imkonini beradi.

MAVZUGA OI DADABIYOTLAR SHARHI

Bu mavzuga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar mavjud. O'zbekistonda pensiya tizimini isloh qilish va rivojlantirish masalalari mamlakatda ijtimoiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bir qator o'zbek olimlari ushbu masalada ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Ularning ishlarida mamlakat pensiya tizimini rivojlantirish, jahon tajribasidan foydalanish, shuningdek, tizimni moliyaviy barqarorlashtirish bo'yicha tavsiyalar ilgari surilgan. Masalan, Uyg'unjon Achilov O'zbekistonda pensiya ta'minoti tizimi muammolari va hal etish yo'llarini o'rgangan hamda pensiya ta'minoti tizimidagi muammolar va ularni hal etishga qaratilgan takliflarni bergan [1].

Sirliev Akmaljon pensiya ta'minoti tizimini ekonometrik modellashtirish orqali isloh qilish masalalarini ko'rib chiqqan. Ushbu ishda O'zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish va uning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan muhim xulosalar berilgan [2].

Shuningdek, Mahmudjon Ziyadullaevning O'zbekistonda pensiya tizimini boshqarish va takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan monografiyasi pensiya ta'minoti, pensiya ta'minoti boshqaruvini amalga oshirishning huquqiy asoslari, mehnat staji, davlat pensiyalari, ularni tayinlash va to'lash, shuningdek, pensiya sohasidagi islohotlar kabi masalalarga bag'ishlangan [3].

Gulyara Kasimovaning ishi aholini ijtimoiy himoyalashda jamg'arib boriladigan pensiya ta'minotining ahamiyati va mohiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Unda xorijiy mamlakatlardagi davlat pensiya tizimlari tahlil qilingan va O'zbekistonda jamg'arib boriladigan pensiya ta'minotini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan [4].

Xorijiy mutaxassislar ham pensiya ta'minoti rivojlanishiga katta e'tibor qaratadilar. Masalan, Agneze va boshqalar o'z ishlarida pensiya jamg'armalari keksa avlod sonining o'sishi sharoitida a'zolari uchun yetarli va barqaror nafaqa daromadini ta'minlash maqsadida yetarli daromadlilikka erishishdek qiyin vazifaga duch kelganliklarini ta'kidlaydilar. Italiyalik mutaxassislarning tadqiqotlarida pensiya jamg'armalari samaradorligi va aktivlarni boshqarish strategiyalariga ijtimoiy boshqaruv siyosatining ta'siri o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan. Italiya pensiya jamg'armasi bozorining barqaror rivojlanishiga ta'sir etuvchi muhim jihatlari ochib berilgan [5].

Andersen va boshqalar butun dunyodagi pensiya islohotlari va moddiy nomutanosiblikni o'rganadilar. Ular o'z ishlarida pensiya tizimlari, aktivlarni jamg'arish va bo'ylik taqsimoti o'rtasidagi nazariy mexanizmlarni ochib berish uchun hayot sikli modelini taklif qiladilar. Modelning samaradorligini aniqlash maqsadida Daniyadagi pensiya islohoti misolida taxmin qilingan prognozlarining empirik ehtimoliyatini sinovdan o'tkazganlar. So'nggi o'n yilliklarda bo'ylik nomutanosibligi kamaygan ushbu mamlakat tajribasi tahlil qilingan [6].

Soneryud esa pensiya jamg'armalari keksa avlod uchun xavfsiz iqtisodiy kelajak yaratishga intilishini, shu bilan birga, neft va boshqa qazib olinadigan yoqilg'ilarga sarmoya kiritishda davom etayotganini ta'kidlaydi. Shvesiyaning tahlil qilingan pensiya tizimida pensiya jamg'armalarining kelajak mexanizmlari va vositalari qanday amaliyotlarda namoyon bo'layotganini ko'rsatadi [8].

Subran va boshqalar Xitoyda pensiyaning kambag'allikka ta'sirini tahlil qildilar. Tadqiqot natijalari pensiyaning mintaqaviy darajada nisbiy kambag'allikni kamaytirishga sezilarli hissa qo'shayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, olingan ma'lumotlar shahar va qishloq hududlari o'rtasida farq qiladi. Ekspertlar shaxsiy salomatlikning nisbiy kambag'allik holatini yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydilar. Sog'lig'i yaxshi bo'lgan pensionerlar nisbiy kambag'allikka tushish ehtimoli kamroqdir [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy adabiyotlarni ko'rib chiqish, pensiya ta'minoti haqidagi mavjud nazariy g'oyalarni tahlil qilish va tizimlashtirish, shuningdek, pensiya tizimini takomillashtirishning so'nggi tendensiyalari bo'yicha xorijiy tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotda ilmiy abstraksiya, umumlashtirish va qiyoslash metodlari qo'llanilgan.

Maqolada taqdim etilgan tadqiqot gipotezasiga ko'ra, pensiya tizimining moliyaviy qo'llab-quvvatlash darajasi davlatning ijtimoiy adolatni ta'minlash va mamlakatdagi demografik vaziyatni samarali tartibga solish qobiliyati asoslarini shakllantiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aslida, pensiya ta'minoti masalasi bo'yicha O'zbekiston va xorijiy ilmiy makonda ko'plab ilmiy tadqiqotlar mavjud. Biroq O'zbekiston pensiya tizimida avlodlar birdamligi darajasini isloh qilish masalasi dolzarbligicha qolmoqda.

Pensiya tizimini isloh qilish orqali bir qator muammolarni hal etish mumkin. Xususan, davlat byudjetiga tushadigan moliyaviy yukni kamaytirish, nodavlat pensiya tizimiga bosqichma-bosqich o'tish hamda mavjud avlodlar birdamligi tizimini takomillashtirish mumkin.

Amaliyot nuqtai nazaridan tadqiqot natijalari ijtimoiy siyosatni rivojlantirish strategiyasini shakllantirishda, shuningdek, pensiya tizimini isloh qilish rejalarini asoslashda foydali bo'lishi mumkin.

Mamlakatimizda pensiya tizimi uch darajadan iborat bo'lishi kerak:

Birinchi daraja – majburiy davlat pensiyasining avlodlar birdamligi tizimi bo'lib, qamrovi bo'yicha eng yirik darajani tashkil etadi. Bu tizim avlodlar birdamligi va subsidiyalash prinsiplari asosida faoliyat yuritadi.

Ikkinchi daraja – majburiy davlat jamg'arib boriladigan pensiya tizimi bo'lib, 2005-yildan hozirgi kungacha amal qilib kelmoqda. Har bir ishlovchi shaxs Xalq bankida o'z shaxsiy pensiya hisobvarag'iga ega bo'lib, ish haqidan belgilangan foiz ko'rinishida mablag' to'playdi.

Uchinchi daraja – O'zbekiston pensiya ta'minotining nodavlat tizimini yaratishdir. Bu tizim fuqarolar, ish beruvchilar va ularning uyushmalari ishtirokining ixtiyoriyligi asosida pensiya jamg'armalarini shakllantirishni nazarda tutadi. Ushbu tizimning maqsadi – nodavlat pensiya jamg'armalari tomonidan belgilangan shartlar va tartiblarga muvofiq fuqarolarga qo'shimcha pensiya to'lovlarini ta'minlashdan iborat.

Avlodlar birdamligi tizimi nafaqa yoshidagi fuqarolarning asosiy ehtiyojlarini qoplashni ta'minlaydi, nodavlat pensiya tizimi dasturlari esa qo'shimcha pensiya olish uchun qo'shimcha vosita sifatida xizmat qiladi.

Tug'ilish darajasining pasayishi va aholining qarishi ishlovchi aholi va davlatga bog'liq kishilar o'rtasida noqulay taqsimotni keltirib chiqaradi. O'zbekiston xorijiy davlatlar pensiya islohotlaridan qimmatli g'oyalarni o'zlashtirishi mumkin. Masalan, Germaniya hukumati kapital bozorlariga sarmoya kiritish orqali qo'shimcha pensiya tizimini joriy qilishni rejalashtirmoqda. Bu usul pensiyalarni ish haqi tendensiyalariga bog'liq holda saqlab qolish imkonini beradi. Germaniya pensiya tizimi demografik o'zgarishlar tufayli jiddiy bosimga uchramoqda, chunki 1950-yillardan 1960-yillarning o'rtasigacha tug'ilgan millionlab avlod yaqin yillarda nafaqaga chiqishni boshlaydi [10].

Germaniya tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda quyidagi choralar taklif etiladi:

- Kapital bozorlariga sarmoya kiritish orqali qo'shimcha pensiya tizimini joriy etish.
- Ish haqi tendensiyalari va pensiyalar o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlash.
- Demografik muammolarni hal qilish uchun yoshlar va ishchi kuchiga yo'naltirilgan ijtimoiy dasturlarni qo'llab-quvvatlash.

Bu choralar O'zbekiston pensiya tizimining barqarorligini ta'minlashda muhim qadam bo'lishi mumkin.

Xorijiy davlatlar pensiya tizimlari faoliyati tajribasi O'zbekistonda pensiya ta'minotining barqaror moliyaviy salohiyatini yaratishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan asosiy jihatlarni ta'kidlaydi.

Nodavlat pensiya tizimi pensiyaga chiqqan fuqarolar uchun qo'shimcha moliyaviy himoyani ta'minlashning muhim asosi bo'lib, qarilikda daromad barqarorligini saqlashga yordam beradi. Nodavlat pensiya jamg'armalari davlat pensiya ta'minotining qo'shimcha elementi hisoblanib, shaxsiy pensiya jamg'armalarini shakllantirish imkoniyatini beradi. Bu tizim odamlarga ishlab turgan paytlarida daromadlarining bir qismini jamg'arish va ish faoliyati tugaganidan so'ng yuqori daromad olish imkoniyatini ta'minlaydi.

Nodavlat pensiya tizimining afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Qo'shimcha pensiya to'lovlari orqali fuqarolarning ijtimoiy farovonligini oshirish.
2. Nodavlat pensiya tizimi ichki investitsiya resurslarining o'sish manbai sifatida milliy iqtisodiyotning tez sur'atlarda rivojlanishiga hissa qo'shadi.
3. Ishlayotgan aholiga o'z pensiya jamg'armalarini mustaqil shakllantirish imkoniyatini yaratadi.

Bu model O'zbekistonda nodavlat pensiya tizimini rivojlantirish orqali pensiya ta'minotining barqarorligini ta'minlash hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shish imkonini beradi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, nodavlat pensiya ta'minoti tizimida xizmat ko'rsatuvchi boshqa muassasalardan (sug'urta tashkilotlari va bank muassasalari) farqli ravishda, asosiy faoliyat fuqarolarni pensiya ta'minoti bilan ta'minlashdan iborat.

Nodavlat pensiya ta'minotini rivojlantirishning bir nechta muhim sabablari mavjud:

1. Pensiya uchun qo'shimcha daromad manbai yaratish.
2. Davlat byudjetiga tushadigan moliyaviy yukni kamaytirish.
3. Mamlakat iqtisodiyotiga qo'shimcha investitsiya kiritish.

Bu jihatlarda nodavlat pensiya ta'minotining asosiy afzalliklaridan hisoblanadi. Shunday qilib, nodavlat pensiya ta'minoti O'zbekistonda pensiya yoshidagi fuqarolarning moliyaviy barqarorligi va farovonligini ta'minlashda muhim omildir. Nodavlat pensiya ta'minoti, jamg'arma tizimi va davlat qo'shimcha fondlarini shakllantirish orqali O'zbekistonda pensiya tizimini rivojlantirish kelajakda ijtimoiy va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning muhim qadami bo'ladi.

Tadqiqot natijalarida aniqlangan asosiy muammolar:

1. Demografik omillar.

Pensiya jamg'armasidagi jiddiy defitsit.

Pensiya tizimining jamg'arma elementi yo'qligi.

O'zbekistonda pensiya ta'minotida ishlovchi aholi yuki va ular ta'minlayotgan pensionerlar soni o'rtasidagi muvozanatsizlik chuqurlashib bormoqda. Avlodlar birdamligiga asoslangan pensiya tizimi haqiqiy islohotga muhtoj bo'lib, bu barcha avlodlar o'rtasida moliyaviy resurslarni adolatli taqsimlashni ta'minlaydi.

O'zbekistonda pensiya tizimi islohotlari bo'yicha amalga oshirilishi zarur bo'lgan yo'nalishlar va ularning natijalarini 1-jadval asosida ko'rish mumkin (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda pensiya tizimi islohotlari.

Islohot yo'nalishi	Maqsadlar	Ijro natijalar	Qiyinchiliklar
Jamg'arib boriladigan pensiya tizimini takomillashtirish	Fuqarolarning shaxsiy pensiya hisobvarag'ini shakllantirishda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash	Ishlovchi aholining kelajakdagi moliyaviy farovonligi ta'minlanadi	Moliyaviy madaniyat pastligi, inflyatsiya ta'siri
Pensiya yoshini bosqichma-bosqich oshirish	Moliyaviy yukni qisqartirish va pensiya tizimining barqarorligini oshirish	Tizimdagi moliyaviy muvozanatni ta'minlash	Ijtimoiy norozilikni keltirib chiqarish ehtimoli
Pensiya tizimini raqamlashtirish	Shaffoflikni ta'minlash va korrupsiyani kamaytirish	To'lov jarayonlarida shaffoflikni oshirish	Texnika va kadrlar masalasidagi kamchiliklar
Nodavlat pensiya tizimini joriy qilish	Davlat byudjetiga yukni kamaytirish va investitsiya muhitini yaxshilash	Nodavlat investitsiyalar orqali iqtisodiyot rivojlanishi	Nodavlat jamg'armalarga ishonchsizlik
Pensiya fondi mablag'larining shaffof boshqaruvi	Fuqarolarning ishonchini oshirish va mablag'larni adolatli taqsimlash	Tizimga umumiy ishonchni oshirish	Moliyaviy resurslarning noto'g'ri taqsimlanishi

O'zbekiston «Allianz Pension Ranking 2023» pensiya reytingida 75 ta mamlakat orasida 71-o'rinni egalladi. Hisobotda ta'kidlanishicha, mamlakatda mehnat bozorida norasmiy ishchi kuchining ulushi yuqori va katta qism aholining moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyati cheklangan. Shu bois, O'zbekistonda pensiya tizimi qamrovini kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu holatlar ijtimoiy ta'minot tizimini takomillashtirish va mehnat bozorini rasmiylashtirish bo'yicha islohotlarni jadallashtirish zarurligini ko'rsatadi [11].

Strategik islohotlar agentligi mazkur holat sabablarini va pensiya tizimini yaxshilash imkoniyatlarini o'rgandi. Agentlik pensiya tizimini takomillashtirish maqsadida prezident farmoni loyihasini ishlab chiqishni tavsiya etmoqda. Ushbu farmonda pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha quyidagi chora-tadbirlar ko'zda tutilmoqda:

- Pensiya tayinlash shartlarini qayta ko'rib chiqish.
- Pensiya yoshini umr davomiyligiga moslab qayta ko'rib chiqish.
- Ish staji yoki pensiya olish uchun badallarni qayta ko'rib chiqish.
- Pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash.
- Aholi qamrovini oshirish.

Qayd etilishicha, so'nggi 10 yilda Pensiya jamg'armasi daromadlari 3-4 baravarga oshgan bo'lsa-da, xarajatlari 5 baravarga oshgan. O'zbekiston pensiya tizimi majburiy badallar asosidagi to'lov tizimidan iborat bo'lib, borgan sari davlat byudjetidan ko'proq moliyalashtirilmoqda. Shunga ko'ra, 2025-yil 1-martga qadar davlat pensiya ta'minoti tizimini isloh qilish konsepsiyasi loyihasini tayyorlash belgilab qo'yildi [12].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijiy davlatlar ham pensiya tizimlarida shunga o'xshash muammolarga duch kelgan va islohotlar orqali pensiya yoshini oshirish hamda qo'shimcha moliyaviy fondlarni shakllantirishga erishgan. O'zbekistondagi vaziyat xorijiy davlatlarga xos bo'lmagan qator muammolar bilan bog'liq bo'lsa-da, ularning tajribasidan foydalanishning ayrim elementlarini tatbiq etish maqsadga muvofiqdir.

Islohotning asosiy yo'nalishlari:

1. Nodavlat pensiya jamg'armalarini rivojlantirish.
2. Jamg'arma pensiya tizimini takomillashtirish.
3. Kelajakdagi pensionerlar uchun farovonlik jamg'armasini tashkil qilish.

Yangi farovonlik jamg'armasi kelajakdagi pensionerlar uchun adolat tamoyilini saqlagan holda, ijtimoiy to'lovlarni oshirmasdan pensiya ta'minotini barqarorlashtirish imkonini beradi.

Ishlab chiqilgan yondashuvlar O'zbekistonga pensiya tizimining daromad qismini shakllantirishdagi mavjud muvozanatsizlikni bartaraf etishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, demografik omillarning ijtimoiy tizimga ta'sirini kamaytirish imkonini beradi.

Pensiya ta'minoti tizimini isloh qilish kelajak avlod barqarorligini kafolatlash uchun muhim shartdir. Xalqaro tajribani O'zbekistonga moslashtirish va davlat tomonidan har tomonlama chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. To'g'ri ishlab chiqilgan pensiya islohoti va Pensiya jamg'armasi daromadlarini optimallashtirish rejasi O'zbekistonda pensiya tizimi barqarorligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Achilov, U. (2022). Ўзбекистонда пенсия таъминоти тизими муаммолари ва ҳал этиш йўллари. *Moliya va bank ishi*, 8(4), 42–49.
2. Сирлиев Акмалжон (2024). Ўзбекистонда пенсия таъминоти тизимини эконометрик моделлаштириш орқали ислоҳ қилиш масалалари. *Central Asian Journal of Education and Innovation*, 3 (5-1), 123-131.
3. Маҳмуджон Зиядуллаев (2018). Ўзбекистонда пенсия тизимини бошқариш ва такомиллаштириш масалалари. Монография. Турон иқбол. 168.
4. Касимова Гульяр Ахматовна, Саъдуллаева Шохиста Ғайратжон Қизи (2017). Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти тизимини ривожлантириш масалалари // *Экономика и финансы (Ўзбекистан)*. №10.
5. Agnese, Paolo, De Masi, Francesco, Porretta, Pasqualina, & Santoboni, Fabrizio. (2024). Sustainable or not sustainable pension fund: This is the question. The case of environmental social governance policies in the Italian pension system. *Socio-Economic Planning Sciences*, (94).
6. Andersen, Torben M., Bhattacharya, Joydeep, Grodecka-Messi, Anna, & Mann, Katja. (2024). Pension reform and wealth inequality: Theory and evidence *European Economic Review*, (165).
7. Serenelli, Luigi. (2024). German finance minister calls pension funds to invest in domestic growth.
8. Soneryd, Linda. (2024). Futures for the uncommitted? Translating net-zero to pension savers. *Futures*, (156).
9. Subran, Ludovic, Carrera, Jordi Basco, Darmet, Maxime, Grimm, Michaela, Huang, Françoise, Jobst, Andreas, & Martini, Maddalena (2023, January). Pension reform in France: Bonjour tristesse Allian.
10. Reuters. (2024). Germany to introduce wage-linked pension scheme to guarantee living standards.
11. Allianz Research. (2023, April 19). Allianz Global Pension Report 2023: Reforming against the demographic clock. Allianz SE. Retrieved from.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

